

ZAMONAVIY IQTISODIY DAVRDA JAHONDA “YASHIL IQTISODIYOT” HAMDA
“YASHIL MOLIYA” TIZIMINING O'RNI

Raxmonqulova Nafisa Olimjon qizi

Osiyo xalqaro universiteti o'qituvchisi

Qobilova Charos Azizbek Qizi

Osiyo xalqaro universiteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15735509>

Annotatsiya. Bugungi kunda global iqlim o'zgarishi insoniyat oldidagi eng dolzarb muammolardan biri bo'lib, uning iqtisodiyot va moliyaviy sektor uchun xavfliligi darajasi ortib bormoqda. 2024-yil yakuniga ko'ra, dunyo bo'yicha 387 ta yirik tabiiy ofat ro'y bergan bo'lib, bu holatlarning iqtisodiy zarari 360 milliard AQSh dollariga teng bo'lganligini ko'rishimiz mumkin

Bu borada iqtisodiyotning ayrim tarmoqlari va sohalari iqlim o'zgarishi risklarining ta'siriga ko'proq moyil bo'lib, ularga qishloq xo'jaligi sektori, qurilish, energetika, savdo, transport, turizm hamda moliya sektori kabilarni kiritishimiz mumkin. Atrof-muhitni muhofaza qilish va global isishning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni moliyalashtirish uchun katta hajmdagi mablag' talab etilishi bois, iqlim o'zgarishi risklarining oqibatlarini bartaraf etish jarayonida moliya bozorining ishtiroki eng muhim omillardan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: hudud, ishlab chiqarish, ijtimoiy infratuzilma, reyting.

Hududlarni rivojlantirish davlat boshqaruvining asosiy maqsadi iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, jahon bozorlarida mahalliy ishlab chiqaruvchilarni himoya qilish, fuqarolar daromadlarini huquqiy jihatdan qayta taqsimlash, mulkiy munosabatlarni uyg'unlashtirish, mavjud tartibni mustahkamlash, boshqaruvni demokratlashtirish, davlat boshqaruv organlarining tranzitini ta'minlashdan iborat. Hududiy rivojlanish davlat boshqaruv obyekt sifatida o'ziga xos tuzilmasi, madaniyati va rivojlanish darajasiga ega bo'lgan o'zaro bog'liq elementlarning murakkab tizimi bo'lib, u davlatdagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va uning samarali mexanizmlarini amalga oshirishga bevosita bog'liqdir. Hududiy iqtisodiyotda bozor o'zgarishlarini faollashtirish, hududiy rivojlanishni davlat tomonidan boshqarish mexanizmlari va vositalarini o'zgartirish, mahalliy hokimiyat organlarining o'zaro hamkorligi tizimini samarali tashkil etish davlat hamda uning hududlari o'rtasidagi sheriklik tamoyiliga asoslangan optimal boshqaruv modellarini izlashni taqozo etadi. Bundan ko'rinadiki, hududlarni yanada rivojlantirish yo'nalishlaridan biri hududlarni rivojlantirishni strategik rejalashtirishning asosiy ustuvor yo'nalishlarini innovatsiyalar asosida belgalashdir, jumladan¹:

Jahon iqtisodiyoti va ayrim davlatlar iqtisodiyoti samaradorligini oshirish muammosi yashil iqtisodiyot tamoyillaridan keng foydalanish asosida barqaror rivojlanish muammosini hal qilish bilan uzviy bog'liqdir. Iqtisodiy rivojlanishning ekologiyasi oxir-oqibat yangi fanni (ilmiy bilimlarning bir tarmog'i) – iqtisodiyot va ekologiya muammolarining yaqin munosabatlariga asoslangan yashil iqtisodiyotni yaratdi. Shuni ta'kidlash kerakki, iqtisodiyot va ekologiya, ushbu sohadagi muammolar nisbati to'g'risida qaror qabul qilish va ekologik iqtisodiyotning mohiyatini va uning iqtisodiy o'sish sharoitida barqaror rivojlanish bilan bog'liqligini shakllantirishga

¹ Prezidentimizning 2020-yil 1-maydagi “Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimini joriy etish to'g'risida”gi PQ4702-son qarori. <https://lex.uz/docs/4803531>

Iyun, 2025-Yil

urinishlar hali ham bir xil fikrga olib kelmadi. Yashil (ekologik yo'naltirilgan) iqtisodiyotning kelishilgan ta'rifi hali ham mavjud emas, ekologik barqaror rivojlanish uchun ham xuddi shunday ta'riflarning yo'qligi yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish manfaatdor tomonlarning rivojlanish potensialini cheklab, ularning barcha afzalliklaridan foydalanishga imkon bermaydi. Umuman olganda, yashil iqtisodiyot tabiiy muvozanatni saqlash bilan bevosita bog'liqligi tan olingan, bu esa uni "inson – tabiiy muhit"munosabatlari jamlanmasida ko'rib chiqishni talab qiladi. Yashil iqtisodiyot paydo bo'lishidan oldin va keyin u bilan ko'p o'xshashliklarga ega bo'lgan ba'zi tushunchalar mavjud: ekologik yo'naltirilgan o'sish, yashil o'sish, kam uglerodli rivojlanish, oqilona o'sish, ekologik yo'naltirilgan iqtisodiyot, bio-iqtisodiyot, barqaror iqtisodiyot va boshqalar. Iqtisodiyot va tabiiy muhit bilan bog'liq tushunchalarni birlashtirishning mumkin emasligi yashil iqtisodiyotning mohiyatini tushunishga to'sqinlik qiladi.

Respublikamizda va butun dunyoda hozirgi davrda yashil iqtisodiyotning asosiy muammolari o'rganilib borilmoqda. Ushbu muammoning rivojlanish darajasi, yashil iqtisodiyot va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar va ularning iqtisodiy o'sishga ta'siri masalasi jahon ilmiy adabiyotlarida to'liq ko'rib chiqilmoqda. Ilmiy asarlari ekologik iqtisodiyot muammolariga bag'ishlangan olimlar orasida Annon (1996, 2001), Asafu-Adaye J. (2005), Biely K. (2014) Boulding K.E. (1966), Brown L. (2001), Cai W. Wang C., Chen J. & Wang S. (2011), Cato Molly (2009), Cook S., Smith K. & Utting P. (2012), Costanza R. (1991, 1997), Friedman T.L. (2009), Georgescu-Roegen N. (1978), (1993), Goodstein E. (1999), Hamilton K.&G. Ruta (2006), Heal G. (2012), Hey C. (2005), Hobson K. (2013), Howarth R.B. (1997), Jacobs M. (1991), Jänicke M. (2011), Khor M. (2011), Martínez-Alier J. & Muradian R. (2015), Milani B. (2000), Newton A.C. & Cantarello E. (2014), Rehbinder E., Stewart R.B. & Del Duca P.L. (1985), Smulders S., Toman M. & Withagen C. (2015), Van den Bergh J. (2001, 2010), Barqaror rivojlanish muammosi, xususan, kam uglerodli rivojlanish masalalari, yashil mehnat va boshqalar. Ayres R. (2007), Balkytè A. & TvaronaviCienè M. (2010) asarlari bag'ishlangan. Barbier E.B. (2012), Barrett C.B. (1996), Baumgärtner S. & Quaas M. (2009), Binswanger M. (2001), Pearce D. (1993, 2002), Rogers P., Jalal K. & Boyd J. (2008), Runciman B. (2012), Schneider F., Kallis G., Martinez Allier, J. Scrase I. & Smith A. (2009), Skea J. & Nishioka S. (2008), van der Ploeg R. & Withagen C. (2013) asarlarida o'rganilgan. Respublikamizda ham bir qancha olimlar ushbu sohada o'rganish ishlarini olib borishmoqda. Vaxabov A.V., Xajibakiev Sh.X., Toshmatov Sh.A. Xadjayev X. S., Asqarova M.T, Jamolov J.J.lar o'z asarlarida yashil iqtisodiyotning respublikamizdagi hozirgi holati, yechimini kutayotgan muammolar, ularni bartaraf qilish usullari to'g'risida o'z fikrlarini bayon qilishgan.

Bugungi kunda O'zbekiston o'zining hozirgi rivojlanish modeli bo'yicha o'sish chegaralarini yengib o'tish hamda iqlim va ekologiyadan xabardor bo'lib borayotgan jahon bozorida iqtisodiy raqobatbardoshligini mustahkamlash yo'lidagi noyob imkoniyatni yaxshi tushunadi. O'zbekistonda barqaror rivojlanishni ta'minlashda "yashil iqtisodiyot"ning rolini kuchaytirish borasida quyidagi chora-tadbirlarni ishlab chiqish zarur: Birinchidan, aholini atrof-muhitning yomonlashuvi sabablari to'g'risida axborot bilan ta'minlashga qaratilgan loyihalarga ustuvor ahamiyat berish lozim. Ikkinchidan, atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi sifatini oshirish darkor. Uchinchidan, "yashil" davlat xaridlari siyosatini olib borish orqali ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish va ishlab chiqarishda "yashil" texnologiyalardan foydalanishni

Iyun, 2025-Yil

rag'batlantirish maqsadga muvofiq bo'ladi. To'rtinchidan, milliy iqtisodiyotning energiya salohiyatini oshirishda "yashil" texnologiyalardan samarali foydalanish kerak. Beshinchidan, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish jarayonida "yashil" infratuzilmaga sarflanadigan davlat investitsiyalari hajmini oshirish lozim. Mamlakat tarkibiy islohotlarning jadallashuviga tayangan holda, o'z iqtisodiyoti, odamlar va sayyoramiz uchun, rivojlanayotgan sohalarda yangi ish o'rinlarini yaratish bilan birga tabiiy resurslardan Moslashuvchan, Inklyuziv, Barqaror va Samarador (MIBS) foydalanishga asoslangan past uglerodli va iqlimga chidamli "yashil" o'sish modeli sari yo'lni belgilash bo'yicha qadamlar tashlamoqda. Lekin, yanada barqaror va "yashil" iqtisodiyotga aylanish uchun mamlakat mavjud ekologik muammolar va iqtisodiy o'sishni sekinlashtiradigan boshqa xavf omillari ustida ishlashi kerak. Yuqorida sanab o'tilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali biz kelajak avlodlar uchun yanada taraqqiy etgan barqaror rivojlanish asosidagi iqtisodiyotni ta'minlashga erishamiz desak shubha qilmagan bo'lamiz.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019-yil 4-oktabrdagi pq-4477-son qarori.
2. "O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, Jahon banki, Markaziy Osiyo Mintaqaviy ekologik markazi, 2022-yil. O'zbekistonda "Yashil" o'sish va Iqlim O'zgarishi bo'yicha Siyosiy Muloqotlar Turkumi: Ishlar To'plami. Jahon banki: Washington D.C."
3. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Tashmatov Sh.A., Butaboyev M.T.. Yashil iqtisodiyot. Darslik. –T.: Universitet, 2020, 156-bet
4. Порфирьев Б.П., "Зеленая" экономика: реалии, перспективы и пределы роста. – М. Карнеги, 2013. 4. "The World Bank and the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan. 2022. Towards a Greener Economy in Uzbekistan. ©World Bank."
5. www.unep.org – Birlashgan Millatlar Atrof-muhit dasturining rasmiy sayti.
6. www.worldbank.org – Jahon bankining rasmiy ma'lumotlari.
7. <http://worldgreeneconomy.org>
8. <http://stat.uz>.
9. <http://uza.uz>
10. <https://mineconomy.uz> 10. <https://cityeconomy.uz/uz/news/iqtsod-yangiliklari/yashil-iqtisodiyotgaotish-strategiyasi-maqsad-va-vazifalar>.
11. <https://yuz.uz/uz/news/yashil-iqtisodiyotni-rivojlantirish-chora-tadbirlari>.
12. Raxmonqulova, N., & Qobilova, C. (2025). IJTIMOY VA GUMANITAR FANLARNING MUAMMOLARI. *Modern Science and Research*, 4(5), 659-663.
13. Raxmonqulova, N. O., & Muxammedov, T. (2025). TA'LIM XIZMATLARI BOZORI MINTAQA EKSPORT SALOHİYATINI YAXSHILASH OMILI SIFATIDA. *Modern Science and Research*, 4(5), 664-667.

Iyun, 2025-Yil

14. Hakimovich, T. M. (2025). HUDUDLARNI STRATEGIK REJALASHTIRISH VA BOSHQARISHNING ASOSIY BOSQICHLARI. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(4), 225-232.
15. Raxmonqulova, N. O. (2025). TASHKILOTNING TURLI TUZILMALARI VA ULARNI BOSHQARISH USULLARINING AFZALLIKLARI. *Science, education, innovation: modern tasks and prospects*, 2(1), 15-21.
16. Raxmonqulova, N., & Muxammedov, T. (2025). IQTISODIY BILIMLARNING INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISHDAGI AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI. *Modern Science and Research*, 4(3), 207-212.
17. Raxmonqulova, N. O. (2025). TASHKILOTNING TURLI TUZILMALARI VA ULARNI BOSHQARISH USULLARINING AFZALLIKLARI. *Science, education, innovation: modern tasks and prospects*, 2(1), 15-21.
18. Raxmonqulova, N., & Muxammedov, T. (2025). IQTISODIY BILIMLARNING INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISHDAGI AHAMIYATI VA DOLZARBLIGI. *Modern Science and Research*, 4(3), 207-212.
19. Nafisa, R. (2024). THEORETICAL FOUNDATIONS OF MODERN MANAGEMENT TRAINING. *Gospodarka i Innowacje.*, 46, 265-269.
20. Raxmonqulova, N. (2023). DEVELOPMENT STRATEGY IN THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY. *Modern Science and Research*, 2(12), 301-305.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH